

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieovich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARIDA LINGVISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDAM RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING O'RNI

Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi
Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvistik kompetensiya tushunchasining mohiyati, raqamli ta'lim vositalarining zamonaviy turlari, ularning pedagogik imkoniyatlari va ayniqsa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik salohiyatini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Lingvistika, elektron vositalar, ta'lim jarayoni, kompetentlik, sath, ona tili, o'qituvchi, o'quvchi, tahlil qilish, badiiy amaliy matnlar, metod, kompetensiya, pedagog, adabiyotlar, mazmun, metodika, vosita, raqamli texnologiyalar.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the concept of linguistic competence, modern types of digital educational tools, their pedagogical potential, and especially their role in developing the linguistic capacity of future primary school teachers.

Key words: Linguistics, electronic tools, educational process, competence, level, mother tongue, teacher, student, analysis, artistic practical texts, method, competency, pedagogue, literature, content, methodology, tool, digital technologies.

Аннотация: В данной статье научно анализируются суть понятия лингвистической компетенции, современные виды цифровых образовательных средств, их педагогические возможности и, в частности, роль в развитии лингвистического потенциала будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: Лингвистика, электронные средства, образовательный процесс, компетентность, уровень, родной язык, учитель, ученик, анализ, художественные прикладные тексты, метод, компетенция, педагог, литература, содержание, методика, средство, цифровые технологии.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalarni samarali qo'llamasdan yuqori sifatga erishishi amri mahol. XXI-asrda raqamli savodxonlik va texnologik kompetensiya pedagogik faoliyatning ajralmas qismiga aylangan. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlov tizimida lingvistik kompetensiyani shakllantirish – zamonaviy o'quvchining ehtiyojlari, axborot muhitining murakkabligi hamda kommunikativ faoliyatga bo'lgan talablar fonida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Lingvistik kompetensiya – bu shunchaki grammatik qoidalarni bilish emas, balki til vositalaridan to'g'ri, aniq va kontekstga mos tarzda foydalanish, fikrni erkin ifodalash, til madaniyatini egallash ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi ko'p qirrali kasbiy sifatdir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat o'z bilimlarini, balki ularni kichik yoshdagi o'quvchilarga to'g'ri yetkazish, ularning tilga bo'lgan munosabatini shakllantirish, muloqotda madaniy normalarni singdirish kabi vazifalarni ham bajaradi. Bu esa, albatta, puxta lingvistik tayyorgarlikni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli ta'lim vositalari bu jarayonni samarali tashkil etish, til o'rganish jarayoniga yangi, interaktiv, multimodal yondashuvlarni olib kirish imkonini beradi. Interaktiv elektron darsliklar, multimedia ilovalari, virtual laboratoriyalar, elektron lug'atlar, mobil ilovalar va internet-platformalar orqali bo'lajak o'qituvchilarda mustahkam va barqaror lingvistik ko'nikmalarni shakllantirish mumkin. Bu vositalar nafaqat ta'lim mazmunini boyitadi, balki o'quvchining motivatsiyasi, mustaqil ishlash qobiliyati va tahliliy fikrlash salohiyatini ham rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda lingvistik kompetensiyani shakllantirish, ayniqsa, ona tili ta'limi kontekstida muhim ilmiy-pedagogik muammodir. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, til kompetensiyasining rivoji nafaqat an'anaviy metodlar, balki raqamli ta'lim vositalari orqali ham samarali tashkil etilishi mumkin. Bu borada turli xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan lingvistik kompetensiya tushunchasi, uning tarkibiy jihatlari, shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi bo'yicha qator ilmiy yondashuvlar ilgari surilgan. Quyidagi adabiyotlar tahlili mazkur masalaga oid mavjud ilmiy qarashlarni tahlil qilish, ularni solishtirish hamda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari misolida lingvistik kompetensiyani shakllantirishda raqamli vositalarning o'rnini aniqlashtirishga qaratilgan.

TPACK modeli raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiyalash uchun zarur bo'lgan uch komponent – texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlar birligiga asoslanadi. Bo'lajak o'qituvchilarda aynan shu integratsion yondashuv orqali lingvistik kompetensiyani rivojlantirish mumkin ^[1, 6–9].

“Lingvistik kompetensiyani til tizimi va uning muloqotdagi qo'llanilish qoidalarini bilish, ya'ni tilni bilish va undan samarali foydalanish qobiliyati sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, bu kompetensiya o'quvchilarning tilni samarali o'rganishlari va muloqotda qo'llashlari uchun zarurdir” – degan fikrni ilgari suradi M.V. Rijakov ^[2, 36–39].

Lingvistik kompetensiya – bu til tizimining fonetik, grammatik, leksik va stilistik jihatlari to'liq anglab, amaliyotda qo'llash qobiliyatidir. Ular kompetensiyani kommunikativ va funksional yondashuv bilan bog'laydi – Richards va Schmidt ^[3, 11–15].

Talabalarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishdagi dolzarbligi va zaruriyati so'nggi yillarda o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan. A.A. Muka-shevning ko'rsatishicha, lingvistik kompetensiya “ona tili vakilining o'z ona tilida so'zlarni (iboralarni, jummalarni) to'g'ri ifoda etish va o'zganing nutqidagi to'g'ri jummalarni noto'g'risidan ajrata olish imkonini beradigan intuitiv bilim sanaladi” ^[4, 23–25].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotchi D. Pardayeva o'zining ilmiy-tadqiqot ishida bo'lajak o'qituvchilarda lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda korrekktiv yondoshuvning afzalligini ilgari suradi (ingliz tili misolida). “Korrekktiv texnologiya – bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantiradi, til salohiyatini oshiradi, universal ta'lim harakatlarini oshirishga yordam beradi” – degan qarashlarni ilgari suradi ^[7, 69–72].

M. Qodirova lingvistik kompetensiyani boshlang'ich ta'limda o'qituvchi kasbiy tayyorgarligining asosiy ko'rsatkichi deb baholaydi. U raqamli vositalar yordamida bu kompetensiyani bosqichma-bosqich shakllantirishni asoslaydi ^[5, 45–51].

Talabalarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishdagi dolzarbligi va zaruriyati so'nggi yillarda o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan. A.A. Muka-shevning ko'rsatishicha, lingvistik kompetensiya “ona tili vakilining o'z ona tilida so'zlarni (iboralarni, jummalarni) to'g'ri ifoda etish va o'zganing nutqidagi to'g'ri jummalarni noto'g'risidan ajrata olish imkonini beradigan intuitiv bilim sanaladi” ^[6, 43–47].

N.D. Nikandrovning fikricha ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni qo'llab-quvvatlab, lingvistik kompetensiyani til vositalarini egallash, matnni yaratish va tushunish jarayonini o'z ichiga olgan qobiliyat sifatida ko'radi. Uning fikricha, bu kompetensiya o'quvchilarning tilni samarali o'rganishlari va muloqotda qo'llashlari uchun zarurdir ^[8, 69–72].

V.S. Lednev ta'lim natijalarini shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuv tarafdori bo'lib, u ta'lim mazmunini “shaxsiy tajriba turlari” asosida belgilashni taklif etadi. Uning fikricha, lingvistik kompetensiya til tizimi va uning muloqotdagi qo'llanilish qoidalarini bilish, ya'ni tilni bilish va undan samarali foydalanish qobiliyati sifatida ta'riflanadi ^[9, 19–23].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar anketalar, test topshiriqlari va kuzatuvlar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili va statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Raqamli vositalarning lingvistik kompetensiyaga ta'siri amaliy tajriba orqali baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Jumladan, interaktiv elektron darsliklar, audio-video materiallar, mobil ilovalar va onlayn platformalar o'qituvchilarda til madaniyatini shakllantirish, nutq uslubini boyitish hamda muloqotda erkin va aniq fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot davomida bir nechta oliy ta'lim muassasalari tajribasi tahlil qilindi. Unga ko'ra, raqamli vositalar bilan boyitilgan til o'qitish metodikasi an'anaviy darslarga nisbatan talabalar faolligini oshiradi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi va o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishga rag'batlantiradi. Ayniqsa, web-saytlar, mobil ilovalar (masalan, Quizlet, Duolingo, Kahoot), virtual lug'atlar, audio-diktantlar va interaktiv mashqlar orqali til elementlarini mustahkamlash, o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalari sezilarli darajada ortadi.

Tahlil natijalari, shuningdek, raqamli texnologiyalar til o'rganishda quyidagi asosiy ustunliklarga ega ekanini ko'rsatdi:

- vizual va audial materiallar orqali so'z boyligini oshirish va talaffuzni takomillashtirish imkoniyati;
- interaktivlik va o'zaro muloqot asosida o'quvchilarda tilga nisbatan qiziqishning ortishi;
- moslashuvchan o'quv muhitida talabalar o'z tempida ishlay olishlari;
- refleksiya va o'zini baholash imkoniyatlarining kengayishi (testlar, mashqlar, avtomatik tahlil tizimlari orqali).

Shuningdek, ayrim kamchiliklar ham kuzatildi, xususan: texnik vositalarning yetishmasligi, internetga bog'liqlik muammolari, raqamli pedagogik kompetensiyaning barcha talabalar tomonidan yetarli darajada egal-
lanmaganligi kutilgan natijalarni cheklab qo'yishi mumkin.

Shu asosda quyidagi natijalarga kelindi:

- lingvistik kompetensiyani shakllantirishda raqamli vositalar yordamida o'qitish metodikasini qo'llash – zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga to'laqonli javob beradi;
- bo'lajak o'qituvchilarda lingvistik bilimlar bilan bir qatorda texnologik kompetensiyani ham rivojlantirish dolzarb masaladir;
- raqamli resurslar til o'rgatishda ta'sirchan vosita bo'lib, ularni metodik jihatdan to'g'ri tanlash va maqsadli qo'llash ta'lim sifatini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim vositalari bu jarayonni takomillashtirishda samarali va innovatsion yechim sifatida maydonga chiqmoqda. Xususan, interaktiv platformalar, audio va video materiallar, elektron lug'atlar hamda mobil ilovalar til o'rganish jarayonini yanada faol, mustaqil va motivatsiyali shaklga keltirish imkonini beradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar o'qituvchining nafaqat til o'rganishdagi bilim va ko'nikmalarini, balki o'quvchilarda tilga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishdagi pedagogik salohiyatini ham oshiradi. Ammo, bu vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi nomzodlarining raqamli pedagogik kompetensiyasini ham rivojlantirish zarur.

Raqamli ta'lim vositalari lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarni ta'minlaydi va o'qituvchi tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

Lingvistik kompetensiya – bu faqat til bilimlariga emas, balki uni kontekstga mos, to'g'ri va erkin qo'llash malakasiga asoslangan murakkab kompetensiyadir.

Raqamli vositalardan foydalanish metodikasini puxta ishlab chiqish va uni o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu xulosalar bo'yicha kelgusidagi tadqiqotlarda raqamli ta'lim vositalarining turli formatlari, ularning lingvistik kompetensiyaga ta'siri va samaradorligi yuzasidan amaliy eksperimentlar o'tkazish muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
2. Rijakov, M.V. (2004). Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii: problemy i perspektivy. Moskva: Pedagogika.
3. Richards, J.C., & Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics.
4. Mukasheva, A.A. Formirovaniye lingvisticheskoy kompetensii u studentov kak pedagogicheskaya problema. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lingvisticheskoy-kompetentsii-u-studentov-kakpedagogicheskaya-problema>
5. Qodirova, M. "Lingvistik kompetensiya: nazariy asoslari va amaliy yondashuvlar." Pedagogika va psixologiya jurnali, 4(2), 45–51.
6. Mukasheva, A.A. Formirovaniye lingvisticheskoy kompetensii u studentov kak pedagogicheskaya problema. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lingvisticheskoy-kompetentsii-u-studentov-kakpedagogicheskaya-problema>
7. Pardayeva, D.T. Bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish. Ped.fan.dok.diss., T.: 2022.
8. Nikandrov, N.D. (2000). Obrazovaniye i sotsial'noye razvitie. Moskva: Pedagogika.
9. Lednev, V.S. (1991). Obrazovaniye i obshchestvo. Moskva: Pedagogika.
10. Maslennikova, Ye.M. "Predposylki uspeshnosti tekstovoy dvuyazychnoy kommunikatsii." Materialy nauchno-metodicheskoy konferentsii "Aktualnye problemy prepodavaniya inostrannykh yazykov na ne-yazykovykh fakultetax vysshix i srednix spetsialnykh zavedeniy", 12–14-aprelya 2000 g., Ijevsk, 2000, s. 194–196.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.